

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20692594>

КИНОДОКУМЕНТАЛИСТИКА ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАР ВА АҲОЛИДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ- ПЕДАГОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

(Қорақалпоғистон ҳужжатли филмлари мисолида)

Тажадинова Гулжахан Низаматдиновна

Ўзбекистон давлат Санъат ва маданият институти

Нукус филиали ўқитувчиси,

филология фанлари бўйича (ПхД) фалсафа доктори.

E-mail: tajadinovaguljahan@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада глобал экологик инқироз, хусусан, Орол бўйи минтақасидаги вазият шароитида аҳоли ва талаба ёшлар ўртасида экологик маданиятни шакллантиришда кинодокументалистиканинг ижтимоий-педагогик имкониятлари таҳлил қилинади. Қорақалпоғистон ҳужжатли киноси намуналари мисолида экран санъатининг визуал-таълимий ва тарбиявий функциялари, шунингдек, медиа маконда экологик журналистиканинг вазифалари кўриб чиқилган. Маданият ва таълим интеграцияси орқали келажак авлодда фаол ҳаётий позицияни қарор топтиришда кинопублицистика алоҳида педагогик қурол эканлиги асослаб берилган.

Калим сўзлар: Экологик маданият, таълим-тарбия, кинодокументалистика, Қорақалпоғистон, визуал таълим, Орол денгизи, арт-журналистика, медиа-саводхонлик.

Abstract: This article analyzes the socio-pedagogical potential of documentary filmmaking in shaping ecological culture among the population and student youth within the context of global environmental crises, particularly the Aral Sea disaster. Drawing on examples of Karakalpak documentary cinema, the study examines the visual-educational functions of screen art and the core tasks of environmental journalism in the contemporary media space. It substantiates that film publicism serves as a powerful pedagogical tool for fostering an active life position in the younger generation through the integration of culture and education.

Keywords: Ecological culture, education and upbringing, documentary cinema, Karakalpakstan, visual learning, the Aral Sea, art journalism, media literacy.

Кириш

Бугунги кунда глобал ва минтақавий экологик инқирозлар, хусусан, Орол денгизи фожиаси шароитида ўсиб келаётган авлод ва кенг аҳоли қатламида экологик онг ҳамда маданиятни шакллантириш таълим тизимининг энг долзарб вазифаларидан биридир. Экологик таълим-тарбия фақатгина анъанавий назарий дарслар билан чекланиб қолмаслиги лозим; унда замонавий медиа воситалари, хусусан, кинодокументалистика имкониятларидан педагогик қурол сифатида фойдаланиш юқори самара беради. Бироқ, Қорақалпоғистон ҳужжатли филм усталарининг публицистик фаолияти таҳлили шуни кўрсатадики, кундалик ва бадий билиш турларидан кенг фойдаланилса-да, аҳолида баркамол экологик фикрлаш концепциясини шакллантиришда илмий-оммабоп ва таълимий ёндашувларни кучайтириш эҳтиёжи мавжуд.

Экологик маданият тушунчаси ва таълим-тарбия интеграцияси

Экология мураккаб ҳаёт тарзи бўлиб, унда кўплаб тармоқлар ва турли миллат вакилларининг психологияси мужассамдир. Бу фақат иқтисодий, биологик ёки тиббий масала бўлмай, балки кенг масштабдаги ахлоқий нормалар ва ижтимоий таълим тизими билан узвий боғлиқдир.

«Британника» (Britannica) энциклопедиялик луғатида маданият тушунчасига берилган таърифга кўра:

«Маданият – инсон томонидан ўзлаштириладиган ва қайта ишланган шаклда авлоддан-авлодга ўтадиган кўп қиррали билим, ишонч ва хулқ-атвор моделидир. У тил, гоаялар, урф-одатлар, тақиқлар, ахлоқ қоидалари, санъат асарлари ва символлар бирлашмасидир».

Таъкидлаш жоизки, ушбу таърифда маданиятнинг энг муҳим категорияси бўлган «**таълим-тарбия**» (**education**) жараёни назардан четда қолган. Бизнинг фикримизча, таълим маданиятнинг ажралмас қисми бўлиб, у айнан инсон хулқ-атвори ва экологик маданиятини шакллантирувчи асосий институт ҳисобланади. Экологик таълим-тарбия – бу жаҳон миқёсида, жумладан,

кинодокументалистика методлари ёрдамида ҳал этилиши лозим бўлган муҳим педагогик муаммодир.

Кинопублицистика ва визуал таълимнинг педагогик афзалликлари

Медиа-таълим соҳасида кинопублицистика ўзининг визуал усуллари ёрдамида олиб бориладиган тарбия воситаси сифатида катта устуворликка эга. Кино образи матбуотдаги матнга қараганда томошабинга чуқурроқ таъсир кўрсатади ва у кенг қамровли саводлилик даражасини талаб қилмайди, яъни визуал қабул қилиш имконияти юқори. Бу педагогик нуқтаи назардан аҳолининг барча қатламларига бирдек таъсир ўтказиш имконини беради.

Қорақалпоқ ҳужжатли киносида бу йўналишда ўзига хос педагогик ва тарбиявий тажриба шаклланган:

Экологик масъулият ва амалий кўникмалар: «Еки адам» (2007, сценарий муаллифи Т.Қалимбетов, оператори А.Асқаров) филмида «Бадай тўқайи» муҳофазаси ходимларининг сувсизликдан қийналган қишлоқ аҳолисига ёрдам бериши, қум кўчишини тўсиш учун қамишдан ший тўқиб темир йўл бўйига қўйиши тасвирланади. Бу лавҳалар экран орқали томошабинда экологик муаммони нафақат ҳис қилиш, балки унга қарши фаол ҳаётий позицияни шакллантиришга хизмат қилувчи педагогик таъсир кучига эга.

Ижтимоий ва экологик тарғибот: «Дэрья теңизге қуймағы дэркар» (2010, муаллифи М.Нызанов, режиссёри Т.Қалимбетов, оператори Б.Дилмуратов) филмида Орол денгизининг Марказий Осиё учун «термостат» вазифасини бажариши публицистик ва таълимий тарзда тушунтирилади. Филмдаги «*Үш ай қабағым, үш ай шабағым*» мақоли орқали кўшни давлатлар аҳолиси ва талаба ёшларга экологик ҳамкорлик юзасидан таъсирчан мурожаат йўлланади.

Эстетик ва экологик тарбия интеграцияси: «Мўйноқли ҳайкалтарош» филмида (2016, муаллифи Г.Тажетдинова, режиссёри Т.Қалимбетов,) қаҳрамон Анварбек Сайимбетовнинг қуриган дарахтлар ва нобуд бўлган жониворлар образларидан яратган ҳайкаллари таҳлил қилинади. Бу визуал образлар

газетадаги оддий матндан кўра томошабинда кучлироқ экологик рефлексия (ўз-ўзини англаш) уйғотади.

Экологик маданиятнинг авлоддан-авлодга ўтиши (Миллий қадриятлар): «Дўнг» филмида (2003, Д.Абдуллаев, Р.Галиев) ёши улуг онахоннинг кичик қизча кўлига кўза (куман) тутиши тасвирланади. Бу эса сув билан боғлиқ миллий урф-одатлар, тақиқлар (масалан, сувни ифлослантирмаслик) ва экологик маданиятнинг авлодлараро педагогик трансформациясини англатади.

Экологик журналистиканинг таълимий-тарбиявий вазифалари

Медиа маконда экологик журналистика ва кинонинг вазифаларини педагогик тизимга солиштирганда, улар қуйидаги муҳим функцияларни бажаради:

1. **Ахборот бериш (Информацион):** Атроф-муҳитнинг реал аҳволи ҳақида ҳаққоний маълумотларни етказиш.
2. **Тарғибот ва таълим-тарбия:** Талаба ва ўқувчиларни табиат қонунлари билан таништириш, антропоген омилларнинг салбий оқибатлари (глобал иқлим ўзгариши, озон қатлами емирилиши) ва уларнинг инсон ҳаётига хавфи ҳақида тушунтириш ишларини олиб бориш.
3. **Сафарбарлик:** Фуқароларнинг муайян экологик муаммони ҳал қилишда фаоллигини қўллаб-қувватлаш.

Кинода бу таҳлил фақат очик шаклда эмас, балки кадр ортидаги матн ва визуал қатор (субтекст) орқали яширин тарзда ҳам берилади ва томошабиннинг мантикий ҳамда ҳиссий фикрлашини ривожлантиради.

Хулоса

Орол бўйи ҳудудидаги экологик инқироз шундай даражага етганки, бу ерда фақатгина ярим-жартилай маъмурий чоралар билан чекланиб бўлмайди. Минтақада янги экологик қадриятлар ва юксак экологик маданиятни шакллантиришда кинодокументалистика воситаларидан олий ва ўрта таълим тизимида (медиа-дарслар, ижтимоий семинарлар сифатида) фаол фойдаланиш зарур. Қорақалпоғистон ва Марказий Осиё кино ижодкорларининг мазкур йўналишдаги фаолияти таълим тизими билан интеграциялашгандагина, бир сув ҳавзаси атрофида бирлашган халқлар ва келажак авлод онгида атроф-муҳитга нисбатан масъулиятли муносабатни қарор топтириш мумкин бўлади.

Адабиётлар рўйхати / Литература / References

1. Большая энциклопедический словарь «Британника». – Москва: Издательство «Астрель»: Издательство «АСТ», 2009. – С. 456.
2. Tajadinova, G. N. (2025). Kino kórkem óneriniń zamanagóy mediadaǵı ornı. *Art and Culture Bulletin*, (4), 116–118.
3. Тажадинова, Г. Н. (2022). Экологическая тема в документальном кино Каракалпакии. *Научный журнал*, 3(68), 145–147.
4. Тажадинова, Г. Н. (2023). Публицистика документальных фильмов на экологическую тему (на примере произведений "Каракалпакфильма" об Аральском море). *Гражданское общество*, 20(1), 68–71.
5. Ёсаров, О., & Холбоев, Ф. (2014). Экология – актуал тема. *Ўзбекистон матбуоти*, (3), 22–25.
6. Nizamatdinovna, Tajadinova Guljakhan. "CREATIVE SEARCHES IN MOVIES: UNIQUE STYLE." *ACTIVE RESEARCHER* 3.2 (2026): 38-43.
7. Madiyurov, B. S. (2025). Qoraqalpoq filmlarida xarakter yaratish xususiyatlari. *Oriental Art and Culture*, 6(4), 246–250.
8. Исаков, Руслан Узакбаевич. "Синтез мотива бездетности у каракалпаков в дастанах и народных представлениях." *ПЕДАГОГИКАЛЫК, ГУМАНИТАРДЫК, СОЦИАЛДЫК ЖАНА ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР* (2002): 47.
9. Kaljanova, Tazaxan. "NEW REQUIREMENTS FOR STAGE WORKS." *Advances in Science and Humanities* 2.06 (2026): 56-58.